

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MUDANÇAS NA TRIBUTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NA REFORMA TRIBUTÁRIA E IMPACTOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

CHANGES IN THE TAXATION OF PROPERTY RENTALS UNDER BRAZILIAN TAX REFORM AND IMPACTS ON INDIVIDUALS AND COMPANIES

CAMBIOS EN LA TRIBUTACIÓN DEL ALQUILER DE INMUEBLES EN LA REFORMA TRIBUTARIA BRASILEÑA E IMPACTOS PARA PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

DOI: 10.5281/zenodo.15694317

Gilmara Nagurnhak¹

RESUMO: A Emenda Constitucional nº 132/2023 introduziu ampla reforma do sistema tributário brasileiro, incluindo mudanças significativas na tributação da locação de imóveis. Este artigo analisa, sob perspectiva teórico-doutrinária, as alterações legislativas trazidas pela reforma tributária no tocante aos aluguéis de bens imóveis urbanos e rurais, destacando os impactos para locadores pessoas físicas e jurídicas. Inicialmente, contextualiza-se o tratamento tributário da locação antes da reforma (restrito ao imposto de renda e sem incidência de tributos sobre o consumo) e justificam-se as mudanças como parte da simplificação tributária sobre bens e serviços. Em seguida, descrevem-se as novas normas introduzidas pela Lei Complementar nº 214/2025, que instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), abrangendo operações de locação de imóveis. São examinados os critérios de sujeição das pessoas físicas como contribuintes (número de imóveis e receita anual), a aplicação de alíquotas reduzidas e do redutor social, bem como o regime opcional de transição para contratos em vigor. Na sequência, discute-se os impactos potenciais dessas inovações: aumento da carga tributária para determinados locadores, especialmente pessoas físicas de maior porte, efeitos no planejamento tributário por meio de holdings patrimoniais e possíveis reflexos nos preços de aluguéis e decisões de mercado. Por fim, conclui-se que, embora a reforma promova isonomia e combata distorções, seus efeitos práticos dependerão da adaptação dos contribuintes e do mercado imobiliário, carecendo de avaliação empírica futura quando da plena implementação das novas regras.

¹ Advogada no escritório Gilmara Nagurnhak Advocacia & Assessoria Empresarial, especialista em Direito Tributário pela PUCRS e Mestranda em Direito pela Ambra University, contato@nagurnhak.com | (47) 99115-8926.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PALAVRAS-CHAVE: Reforma Tributária; Locação de Imóveis; Imposto sobre Bens e Serviços; Tributação do Aluguel; Pessoas Físicas; Pessoas Jurídicas.

ABSTRACT: Constitutional Amendment No. 132/2023 introduced a comprehensive reform of the Brazilian tax system, including significant changes in the taxation of property rentals. This article analyzes, from a theoretical-doctrinal perspective, the legislative changes brought about by the tax reform regarding rentals of urban and rural properties, highlighting the impacts on individual and corporate landlords. Initially, the tax treatment of rentals before the reform is contextualized (limited to income tax and excluding consumption taxes) and the changes are justified as part of the simplification of taxation on goods and services. Subsequently, the new rules introduced by Complementary Law No. 214/2025 are described, which established the Tax on Goods and Services (IBS) and the Contribution on Goods and Services (CBS), encompassing property rental transactions. The criteria for individual taxpayers (number of properties and annual income), application of reduced rates and social deductions, and the optional transitional regime for existing contracts are examined. The article then discusses the potential impacts of these innovations, including increased tax burdens for certain landlords, particularly larger-scale individuals, effects on tax planning through asset-holding companies, and possible consequences on rental prices and market decisions. Finally, it concludes that while the reform promotes tax equity and reduces distortions, its practical effects will depend on taxpayer adaptation and real estate market responses, requiring future empirical evaluation upon full implementation of the new rules.

KEYWORDS: Tax Reform; Property Rentals; Tax on Goods and Services; Rental Taxation; Individuals; Companies.

RESUMEN: La Enmienda Constitucional nº 132/2023 introdujo una amplia reforma del sistema tributario brasileño, incluyendo cambios significativos en la tributación del alquiler de inmuebles. Este artículo analiza, desde una perspectiva teórico-doctrinal, las alteraciones legislativas introducidas por la reforma tributaria relativas al alquiler de bienes inmuebles urbanos y rurales, destacando los impactos para arrendadores personas físicas y jurídicas. Inicialmente, se contextualiza el tratamiento tributario del alquiler antes de la reforma (limitado al impuesto sobre la renta y sin incidencia de impuestos al consumo), y se justifican los cambios como parte de la simplificación tributaria sobre bienes y servicios. Seguidamente, se describen las nuevas normas introducidas por la Ley Complementaria nº 214/2025, que instituyó el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) y la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), abarcando operaciones de alquiler de inmuebles. Se examinan los criterios para la sujeción de personas físicas como contribuyentes (número de inmuebles e ingresos anuales), la aplicación de tasas reducidas y del descuento social, así como el régimen opcional de transición para contratos vigentes. Posteriormente, se discuten los impactos potenciales de estas innovaciones: incremento en la carga tributaria para determinados arrendadores, especialmente personas físicas de gran escala, efectos sobre la planificación tributaria mediante holdings patrimoniales, y posibles reflejos en los precios de alquiler y decisiones del mercado. Finalmente, se concluye que, aunque la reforma promueve equidad tributaria y combate distorsiones, sus efectos prácticos dependerán de la adaptación de los contribuyentes y del mercado inmobiliario, requiriendo evaluación empírica futura cuando se implemente plenamente la nueva normativa.

PALABRAS CLAVE: Reforma Tributaria; Alquiler de Inmuebles; Impuesto sobre Bienes y Servicios; Tributación del Alquiler; Personas Físicas; Personas Jurídicas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

INTRODUÇÃO

A tributação das rendas de aluguel de imóveis no Brasil, tradicionalmente, restringiu-se ao campo da renda, sem abarcar a locação na esfera dos impostos sobre o consumo. Sob o regime anterior à reforma, o proprietário pessoa física que alugava bens imóveis submetia-se apenas ao imposto de renda das pessoas físicas (IRPF), cuja alíquota efetiva variava conforme a tabela progressiva, até o teto de 27,5%. Não havia incidência de ISS (Imposto Sobre Serviços) sobre a atividade de locação, por esta não constituir obrigação de fazer (serviço) mas sim obrigação de dar (cessão do uso de bem), à luz da clássica distinção doutrinária entre serviços e cessões de bens (MACHADO, 2018, p. 414). Por sua vez, a pessoa jurídica locadora de imóveis (como as holdings imobiliárias familiares) estava sujeita à tributação pelo IRPJ e CSLL sobre seus lucros, além de PIS e COFINS sobre as receitas de aluguel, mas igualmente não se aplicava ISS nem ICMS nessa atividade (SANTOS, 2025). Esse panorama evidenciava um tratamento diferenciado, em que a locação de bens imóveis escapava à tributação sobre o consumo, restringindo-se aos tributos diretos sobre a renda e o patrimônio.

A Emenda Constitucional nº 132, promulgada em dezembro de 2023, marcou uma das mais profundas reformas tributárias desde a Constituição de 1988. Seu objetivo principal foi a simplificação e racionalização da tributação sobre o consumo, unificando cinco tributos (ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI) em apenas dois: o IBS, de competência compartilhada por estados e municípios, e a CBS, de competência da União (BARBAN, 2025). Dentre as inovações trazidas, destacam-se mecanismos de não cumulatividade ampla, créditos financeiros e regimes de transição para setores específicos. No setor imobiliário, em especial, a reforma introduziu mudanças substantivas ao prever a inclusão

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

das operações de locação de imóveis na incidência dos novos tributos sobre bens e serviços, o que representa uma ampliação do campo de tributação do consumo para abarcar atividades até então excluídas (como a cessão onerosa do uso de imóveis). Essa inclusão tem implicações relevantes: por um lado, busca-se equiparar a carga tributária da locação à de outras operações econômicas, eliminando distorções e planejamentos elisivos; por outro, gera-se potencial duplicidade tributária, pois a renda de aluguel continuará sujeita ao imposto de renda, acumulando-se com a nova incidência do IBS/CBS sobre a mesma operação (SANTOS, 2025). Surge, portanto, a questão-problema central que este estudo se propõe a examinar: em que medida a reforma tributária alterou a tributação da locação de imóveis e quais os impactos esperados dessa mudança para os locadores pessoas físicas e jurídicas?

A justificativa para o presente trabalho reside na necessidade de compreender essas alterações no contexto da legislação brasileira atual, proporcionando uma análise sistematizada das normas recém-promulgadas e de suas possíveis consequências econômicas e jurídicas. Trata-se de tema de grande relevância prática, dado o papel da renda imobiliária no orçamento de muitas famílias e empresas e a importância do setor de locação de imóveis na economia nacional. Além disso, a avaliação cuidadosa das mudanças permite identificar desafios de implementação e orientar eventuais planejamentos tributários legítimos. Assim, este artigo tem como objetivo geral analisar as principais modificações na tributação da locação de bens imóveis introduzidas pela reforma tributária atual, avaliando seus impactos para contribuintes pessoas físicas e jurídicas. Como objetivos específicos, busca-se: (i) descrever o novo tratamento normativo conferido às operações de aluguel de imóveis pela EC 132/23 e pela LC 214/25; (ii) comparar o regime atual com o anterior, evidenciando as diferenças em termos de sujeitos obrigados, bases de cálculo e alíquotas; e (iii) discutir as implicações práticas dessas mudanças, incluindo efeitos sobre carga tributária, comportamento dos agentes

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(locadores e locatários) e possíveis ajustes estruturais (como reorganizações em holdings patrimoniais).

METODOLOGIA

Adotou-se, neste trabalho, metodologia jurídico-doutrinária de natureza descritiva e exploratória. Procedeu-se a uma revisão bibliográfica e legislativa referente ao tema, examinando-se a Constituição Federal, em sua redação atualizada pela EC 132/2023, a Lei Complementar 214/2025 e demais diplomas correlatos. A análise normativa foi conjugada com o aporte de doutrina tributária contemporânea, bem como com estudos setoriais publicados entre 2021 e 2025, de forma a aliar a perspectiva teórica às interpretações iniciais sobre a reforma. O estudo comparou o regime anterior de tributação da locação de imóveis com o novo regime instituído, identificando as continuidades e as inovações. Buscou-se articular os dados legais com reflexões de especialistas quanto aos impactos esperados, adotando-se um viés analítico-qualitativo. As fontes secundárias incluem artigos científicos, pareceres técnicos e comentários de institutos de direito tributário, priorizando-se material de reconhecida credibilidade acadêmica. Dessa forma, o delineamento metodológico fundamenta-se no método dedutivo, partindo dos marcos legais gerais da reforma para as consequências específicas no âmbito da locação imobiliária. Ressalte-se que, por se tratar de mudanças normativas muito recentes, a pesquisa tem caráter predominantemente exploratório, levantando hipóteses e perspectivas que poderão ser confirmadas ou ajustadas com a observação empírica dos efeitos da reforma nos próximos anos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

REFERENCIAL TEÓRICO

A discussão acerca da tributação da locação de bens imóveis perpassa conceitos fundamentais do direito civil e do direito tributário. Doutrinariamente, distingue-se a obrigação de fazer (própria de serviços) da obrigação de dar (própria de cessões de bens). No ordenamento brasileiro, serviços de qualquer natureza (exceto os expressamente excluídos) sofrem incidência do ISS, imposto de competência municipal previsto no art. 156, III, da Constituição. Entretanto, a locação de bens (notadamente a locação de coisas, como imóveis ou bens móveis) não se enquadra no conceito de serviço tributável pelo ISS, por não implicar uma prestação de fazer por parte do locador, mas tão somente o direito de uso temporário de um bem pelo locatário (BARRETO, 2018, p. 34; MACHADO, 2018, p. 414). O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento ao editar a Súmula Vinculante nº 31 (BRASIL, 2010), que considera inconstitucional a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis, princípio que se estende à locação de imóveis. Essa moldura conceitual explica por que, historicamente, os aluguéis de imóveis não integravam a base de tributação do consumo, ficando adstritos ao âmbito do imposto de renda (no caso de ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas) e eventualmente do imposto sobre a propriedade (como o IPTU, incidente sobre o bem, e não sobre a renda dele proveniente).

Por outro lado, a discrepância de tratamento tributário entre pessoas físicas e jurídicas no tocante aos rendimentos de aluguel fomentou estratégias de planejamento tributário. Enquanto o indivíduo locador está sujeito ao IRPF com alíquotas progressivas elevadas (até 27,5%), diversas famílias optaram por constituir pessoas jurídicas administradoras de bens imóveis (as chamadas holdings patrimoniais) para centralizar seus imóveis e auferir os aluguéis via pessoa jurídica. Sob o regime do lucro presumido, por exemplo, a empresa poderia tributar essa renda imobiliária a taxas efetivas inferiores

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

às da pessoa física, somando-se IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a carga girava em torno de 11% a 14% sobre a receita, dependendo das margens presumidas, bem abaixo do patamar de 27,5% do IRPF. Além disso, a não incidência de ISS sobre aluguéis conferia à pessoa jurídica locadora uma vantagem adicional em comparação a empresas prestadoras de serviços. Esse quadro levou a uma proliferação de holdings familiares para gestão de patrimônios imobiliários, visando tanto eficiência fiscal quanto facilitação de planejamento sucessório (transmissão organizada de bens a herdeiros).

Nesse contexto, a reforma tributária surge também como resposta a tais distorções, na medida em que busca unificar a tributação do consumo e ampliar a base impositiva, alcançando operações antes fora do seu escopo, como a própria locação de imóveis. Do ponto de vista teórico, a alteração provoca reflexões sobre os princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva. Argumenta-se que proprietários de imóveis que exploram economicamente seus bens mediante locação teriam capacidade contributiva semelhante à de empresários de outros setores, devendo, portanto, contribuir para a tributação sobre o consumo de forma equiparada (IBDT, 2024). Por outro lado, emerge a preocupação com a bitributação econômica: a renda do aluguel passará a sofrer tanto imposto de renda quanto tributos sobre consumo, incidindo sobre a mesma riqueza gerada. O equilíbrio entre essas perspectivas (evitar privilégios fiscais indevidos e, simultaneamente, prevenir onerosidade excessiva que desestimule investimentos no mercado imobiliário) constitui o pano de fundo teórico para analisar as medidas implementadas. A seguir, apresentam-se as principais mudanças normativas introduzidas pela reforma tributária no tratamento da locação de imóveis, para posteriormente discutir suas implicações à luz dos conceitos expostos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MUDANÇAS NORMATIVAS NA TRIBUTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Incidência do IBS/CBS na locação imobiliária. A Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025 (BRASIL, 2025), regulamentando a reforma tributária do consumo, instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a CBS, determinando a incidência de ambos sobre “operações onerosas com bens ou serviços” (art. 4º da LC 214/25). Importante destacar que o conceito legal de “operações onerosas” abrange expressamente a locação de bens (art. 4º, §2º, II). Com isso, a locação de imóveis, antes excluída dos tributos sobre circulação ou serviços, passa a ser considerada fato gerador do IBS (competência estadual/municipal) e da CBS (competência federal). Em outras palavras, aluguéis de imóveis integrarão a base tributária do novo IVA dual brasileiro.

A sujeição das pessoas físicas a esses tributos, porém, obedece a critérios delimitadores fixados na própria LC 214/2025, de modo a não alcançar locadores de pequeno porte ou meramente ocasionais. De acordo com o artigo 251 da referida lei, a pessoa física somente será considerada contribuinte do IBS e da CBS, no tocante a operações com bens imóveis, se, no ano-calendário anterior, tiver auferido receita bruta superior a R\$ 240.000,00 com locação, cessão onerosa ou arrendamento de imóveis, e possuir mais de 3 imóveis distintos nessa atividade. Trata-se, portanto, de dois requisitos cumulativos (quantidade de imóveis e valor de receitas) que, uma vez ultrapassados, caracterizam o locador pessoa física como contribuinte “empresarial” sujeito ao regime regular do IBS/CBS. A ratio dessa norma é distinguir o pequeno investidor imobiliário, por exemplo, alguém que possua um ou dois imóveis para aluguel, obtendo renda complementar modesta, do locador de maior vulto, com múltiplos imóveis geradores de rendimentos significativos, o qual passaria a concorrer em condições equiparáveis a pessoas jurídicas do ramo imobiliário. Adicionalmente, a lei prevê que mesmo quem não atingiu esses patamares no ano anterior deve acompanhar suas receitas no ano corrente:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

caso a soma mensal exceda 20% do limite (ou seja, R\$ 48.000,00 acumulados no ano, equivalentes a R\$ 4.000,00 mensais) a pessoa física passará a ser considerada contribuinte do IBS/CBS a partir do mês subsequente, no próprio ano-calendário em curso. Dessa forma, evita-se a fragmentação artificial de receitas ao longo do ano para burlar o enquadramento. Importante notar que, além do critério principal (receita maior que R\$ 240 mil e mais de 3 imóveis), a LC 214/25 estabeleceu também outras hipóteses em que pessoas físicas equiparam-se a contribuintes do IBS/CBS no mercado imobiliário, tais como a venda de mais de 3 imóveis no ano ou de imóveis construídos pelo alienante (art. 251, inc. II e III), refletindo uma intenção mais ampla de tributar atividades de caráter empresarial realizadas por indivíduos. Em resumo, a reforma trouxe a figura do locador pessoa física profissional, que acima de certo volume de operações passa a recolher os mesmos tributos indiretos que as empresas, além do imposto de renda que já incidia.

Por sua vez, pessoas jurídicas que atuam como locadoras de imóveis já estão naturalmente inseridas no regime regular do IBS/CBS, independentemente de limites de faturamento ou número de bens, por força de sua condição de contribuintes habituais. Isso significa que, para empresas imobiliárias ou holdings patrimoniais, a locação de quaisquer imóveis a partir de 2027 (início da vigência plena do novo sistema) ensejará a cobrança do IBS e da CBS sobre os aluguéis recebidos. Até então, tais pessoas jurídicas recolhiam PIS e COFINS sobre essas receitas (cumulativamente ou não, conforme o regime tributário), tributos estes que serão substituídos pela CBS federal, mas não se submetiam a nenhum imposto estadual/municipal sobre a atividade (já que, como visto, o ISS não incidia). Com a implementação do IBS, de competência estadual/municipal, haverá incidência também nesse âmbito. Em outras palavras, a carga tributária indireta sobre aluguéis deve crescer para as pessoas jurídicas que antes arcavam apenas com PIS/COFINS (cujos percentuais somados variavam de 3,65% a 9,25%, conforme o regime) e agora enfrentarão as alíquotas somadas do IBS e CBS, ainda que com possíveis créditos e ajustes que o novo modelo prevê.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Alíquota aplicável e redutor social. A fim de evitar impactos excessivos sobre o setor habitacional e mitigar a alta repentina de carga tributária, a legislação da reforma tributária prevê alíquotas reduzidas e deduções específicas para as operações imobiliárias. De acordo com a LC 214/25, as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre operações com bens imóveis terão redução de 50% em relação à alíquota-padrão desses tributos, e, no caso particular de locação, cessão onerosa ou arrendamento de bens imóveis, a redução será de 70% da alíquota de referência. Assim, se a alíquota cheia combinada do IBS + CBS for definida, por exemplo, em 26,5% (valor indicativo mencionado na exposição de motivos da reforma), as locações de imóveis sofreriam tributação efetiva de apenas 7,95% sobre o valor do aluguel. Esse abatimento significativo, chamado de redutor social, foi justificado como medida de caráter social (BARBAN, 2025), visando proteger a moradia e evitar repasse integral dos tributos aos preços de aluguel de residências (especialmente de menor valor). Na prática, o redutor social funciona como uma dedução fixa na base de cálculo: para locações residenciais, a lei complementar autoriza deduzir R\$ 600,00 por imóvel alugado a título de redutor social, por mês ou por operação, até o limite do valor do aluguel. Ou seja, os primeiros R\$ 600 de renda mensal de cada imóvel residencial locado ficam isentos de IBS/CBS, tributando-se apenas o excedente. Esse valor será atualizado monetariamente (IPCA) ao longo do tempo. Imóveis de baixo valor locativo, portanto, poderão ter incidência efetiva nula ou muito reduzida, garantindo certa progressividade no sistema. Ressalte-se que o redutor social também se aplica a vendas de imóveis residenciais novos (dedução de R\$ 100 mil por unidade) e a lotes urbanos residenciais (R\$ 30 mil por lote), favorecendo programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida (BARBAN, 2025).

Além da dedução fixa, a legislação determinou explicitamente a redução de alíquotas para o setor imobiliário: o art. 261 da LC 214/25 estabelece que, na tributação de operações imobiliárias, as alíquotas de IBS e CBS serão cortadas pela metade, e no caso de locações, em 70%. Isso significa que, independentemente do redutor de base

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

mencionado, a própria alíquota aplicada será menor que a padrão. Assim, conjugando ambos os mecanismos (redução social e redução de alíquota), espera-se atenuar a carga sobre os alugueiros. Em síntese, a reforma tributária delineou um tratamento especial para locações de imóveis de interesse social, de modo que, embora tenham passado a compor o campo de incidência do novo IVA, gozarão de benefícios fiscais relativos, evitando onerar excessivamente a moradia e pequenas rendas de aluguel.

Loações de curta duração (temporada). Uma mudança digna de nota introduzida pela reforma diz respeito à equiparação das locações temporárias (de curta duração, até 90 dias) aos serviços de hospedagem em termos tributários. Pela nova sistemática, alugueiros por temporada (típicos de plataformas como Airbnb) não se beneficiam integralmente do redutor social de 70%. Em vez disso, essas locações de curto prazo terão redução de apenas 40% na alíquota do IBS/CBS, ou seja, serão tributadas a 60% da alíquota de referência, à semelhança do tratamento dado aos serviços de hotelaria. Por exemplo, assumindo novamente a alíquota cheia de 26,5%, uma locação residencial comum teria carga de cerca de 7,95%, ao passo que uma locação pelo Airbnb (curtíssimo prazo) seria tributada em aproximadamente 15,9%. A justificativa para essa diferenciação é coibir a fuga ou disfarce de atividades de hospedagem (hotéis, pousadas) sob a roupagem de locações residenciais para obter tributação favorecida. Ademais, considera-se que a locação eventual de imóveis mobiliados por temporada se aproxima de uma prestação de serviços típica (incluindo frequentemente serviços acessórios, como limpeza, concierge etc.), razão pela qual deve ter carga equiparável à do setor hoteleiro. Assim, anfitriões pessoas físicas que alugam imóveis por temporada, os quais já recolhem IRPF até 27,5% sobre esses rendimentos, passarão também a arcar com IBS/CBS em patamar próximo ao integral (FREITAS, 2025), implicando significativo aumento de tributação. Essa medida foi objeto de atenção especial, pois indica uma tendência de homogeneizar a tributação entre a economia do compartilhamento (locações via plataformas) e as atividades empresariais tradicionais, evitando distorções competitivas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Regime de transição para contratos em vigor. Considerando que a reforma tributária será implementada gradualmente (com fase de testes em 2025-2026 e vigência plena do IBS/CBS a partir de 2027) e que existem inúmeros contratos de locação em curso firmados antes das novas regras, o legislador previu um regime opcional de tributação transitória para esses contratos. O objetivo é permitir uma adaptação menos abrupta, sobretudo no caso de contratos de aluguel de longo prazo com valores predeterminados, nos quais os locadores não puderam embutir a nova carga tributária no preço. Conforme disposto no art. 487 da LC 214/25, o contribuinte (locador) poderá optar por recolher o IBS e a CBS com base na receita bruta recebida, à alíquota reduzida de 3,65%, desde que o contrato de locação tenha prazo determinado e tenha sido celebrado antes da publicação da lei complementar, com firma reconhecida ou assinatura eletrônica comprovando a data (BENTO, 2025). Em essência, trata-se de garantir para contratos antigos uma carga equiparável à dos tributos substituídos (3,65% era justamente a soma de PIS/COFINS no regime cumulativo, frequentemente aplicado a aluguéis empresariais). Para usufruir desse regime, no caso de contratos não residenciais, a opção valerá pelo prazo original do contrato; no caso de contratos residenciais, valerá pelo prazo original ou até 31 de dezembro de 2028, o que ocorrer primeiro (BENTO, 2025). Exige-se ainda que o contrato seja registrado em cartório ou informado às autoridades fiscais até final de 2025. Essa transição beneficia, por exemplo, empresas locadoras ou fundos imobiliários que firmaram contratos de locação comercial por 5 a 10 anos antes da reforma, eles poderão manter a tributação sobre aluguel nos mesmos 3,65% até o término do contrato, ao invés de migrarem imediatamente aos cerca de 8% do novo sistema. Igualmente, locadores pessoas físicas com contratos residenciais fixos pré-reforma teriam alguns anos de respiro (até 2028) antes da incidência total. Em contrapartida, após esses prazos, todos os contratos deverão se adequar ao regime definitivo. Esse alívio transitório demonstra preocupação do legislador com a segurança jurídica e com a viabilidade econômica dos contratos em vigor, evitando que a reforma provoque revisões judiciais em massa de contratos para reequilíbrio econômico-financeiro. Convém notar, entretanto, que a opção

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pelo regime de 3,65% é irretroatável e exige cumprimento estrito dos requisitos formais, não alcançando contratos verbais ou por prazo indeterminado. Assim, locadores e locatários foram instados a formalizar adequadamente seus instrumentos antes da virada do sistema, sob pena de perderem o benefício.

IMPACTOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

Impactos para os locadores pessoas físicas. As mudanças normativas descritas acarretam uma sensível alteração no ônus tributário suportado por determinados locadores individuais. Aqueles enquadrados nos critérios de habitualidade relevantes (isto é, com mais de três imóveis alugados e receita anual superior a R\$ 240 mil) terão uma tributação adicional sobre seus rendimentos de aluguel, correspondendo ao IBS e à CBS (aproximadamente 8% sobre a receita, nas condições atuais) somados ao imposto de renda já incidente. Essa sobrecarga poderá elevar a tributação total da renda de aluguel para patamares superiores a 30% do valor bruto, algo inédito até então. Por exemplo, um contribuinte que aufera R\$ 30.000,00 mensais de aluguéis (R\$ 360 mil anuais) antes pagaria apenas IRPF (27,5% sobre a parcela tributável, salvo deduções); com a reforma, passará a recolher cerca de 7,95% de IBS/CBS sobre os R\$ 30 mil, além do IRPF, perfazendo uma carga aproximada de 35% no total (FREITAS, 2025). Evidentemente, essa elevação da carga tributária reduz o retorno líquido do investimento em imóveis para locação, o que pode desestimular novos investimentos individuais no setor ou incentivar a busca de planejamentos para mitigar o impacto.

Um dos prováveis efeitos comportamentais é o redirecionamento para a constituição de pessoas jurídicas. Conforme já mencionado, historicamente muitos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

locadores já utilizavam empresas para pagar menos tributos. Com as novas regras, persiste uma vantagem em se “empresarizar” a atividade de locação: apesar de a pessoa jurídica também pagar IBS/CBS sobre os aluguéis, ela se beneficia de alíquotas efetivas menores no imposto de renda (IRPJ/CSLL) em comparação ao IRPF. Como destacado por Freitas (2025), “por mais que a reforma tributária também traga expectativa de aumento na carga tributária da pessoa jurídica, a tributação permanece menor do que na pessoa física”. Ou seja, o diferencial tributário entre pessoa física e jurídica, embora reduzido, não foi extinto. Some-se a isso o fato de que empresas podem compensar créditos de IBS/CBS (quando suportam tributos nas aquisições de bens e serviços), enquanto pessoas físicas, em geral, não terão esse benefício por não atuarem no sistema de débito e crédito. Dessa maneira, espera-se que locadores de grande porte, especialmente aqueles que administram imóveis familiares, intensifiquem a migração para estruturas societárias (como holdings de administração imobiliária) ou a adaptação das já existentes para tirar proveito de uma carga tributária global inferior. Tal movimento já vinha sendo recomendado por tributaristas no contexto da reforma (FREITAS, 2025; BARBAN, 2025), como forma de otimização lícita. Não obstante, vale registrar que a formalização em pessoa jurídica traz outros custos e obrigações (contabilidade, obrigações acessórias), de modo que a decisão deverá equilibrar os ganhos fiscais com esses fatores.

Por outro lado, para locadores pessoas físicas de pequeno porte, a reforma não traz aumento tributário, ao contrário, mantém-nos fora do campo de incidência do IBS/CBS. Uma ampla maioria de proprietários individuais, que possuem um ou dois imóveis para aluguel com rendas modestas, continuará pagando apenas o IRPF sobre esses rendimentos, sem nenhum imposto sobre consumo adicional. Esse recorte regressivo almeja proteger as classes médias e pequenas poupanças imobiliárias, evitando onerar quem aluga um imóvel como complemento de renda ou aposentadoria. Além disso, graças ao redutor social, mesmo eventuais pequenos locadores que, porventura, superem o limite de R\$ 240 mil (por exemplo, por alugarem um único imóvel

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de alto valor), poderão ter uma carga efetiva baixa. Observemos a hipótese de um contribuinte que receba R\$ 250 mil anuais de aluguel de um único imóvel: tecnicamente, por ter excedido R\$ 240 mil mas não possuir mais de 3 imóveis, não será enquadrado como contribuinte do IBS/CBS (ambas as condições devem coexistir) (SANTOS, 2025). E se tivesse dois imóveis gerando R\$ 300 mil anuais (média 150 mil cada), também não cumpriria o critério de quantidade de imóveis. Essa estrutura binária dos critérios significa que certas pessoas físicas com renda elevada de aluguel, mas concentrada em poucos imóveis, seguirão fora do IVA, pagando somente IRPF. Entretanto, a lei antecipou cenários de possível abuso: operações artificiais de fracionamento de imóveis ou múltiplas vendas num mesmo ano podem caracterizar atividade econômica e atrair a incidência (art. 251, §§ 2º e 3º da LC 214/25).

Um ponto de atenção específico recai sobre locadores pessoas físicas que atuam no nicho de locação por temporada (curta duração). Estes, ao serem equiparados a prestadores de serviços de hotelaria, passarão a recolher IBS/CBS com menor redução de alíquota (60% da cheia). Assim, um “anfitrião” do Airbnb que aluga imóveis frequentemente e auferir rendimentos consideráveis pode vivenciar um incremento expressivo de tributação. Antes, pagava apenas IRPF; agora, se atender aos critérios de habitualidade, pagará IRPF e IBS/CBS (aproximadamente 15,9% efetivos). Mesmo se não atingir os critérios para ser contribuinte regular (por exemplo, se tem poucos imóveis e receita moderada), poderá acabar sendo atingido pela regra do §2º do art. 251 da LC 214/25, que manda considerar contribuinte a pessoa física que, no ano em curso, exceda em 20% o limite anual. Em locações de temporada, é possível extrapolar rapidamente o teto mensal por alta rotatividade e tarifas diárias, de modo que o fisco pode enquadrar o anfitrião ainda dentro do ano-base. Em síntese, locadores pessoa física intensivos enfrentarão aumentos tributários e precisarão reavaliar a viabilidade de continuar na forma individual. Já os locadores esporádicos ou de pequeno alcance

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

permanecerão praticamente na mesma situação tributária de antes da reforma, exceto por um ponto: a impossibilidade de repasse de créditos (como será explicado adiante).

Impactos para os locadores pessoas jurídicas. As empresas e demais pessoas jurídicas que exploram a locação de imóveis também serão afetadas, embora de modo diverso. Em primeiro lugar, há uma mudança na composição dos tributos incidentes sobre sua atividade: saem de cena PIS e COFINS (e IPI, se fosse o caso, o que não se aplica a aluguel) e entra a CBS em seu lugar; além disso, um tributo inteiramente novo (o IBS) passa a incidir onde antes nada era devido. Em tese, a alíquota combinada IBS+CBS sobre locações deve se aproximar de 8%, conforme as projeções de carga neutra do governo. Comparativamente, muitas empresas imobiliárias recolhiam PIS/COFINS cumulativos à alíquota de 3,65% sobre aluguéis (quando optantes pelo lucro presumido) ou 9,25% não cumulativos sobre o valor agregado (no lucro real). A transição, portanto, pode significar, para algumas, um acréscimo de aproximadamente 4,3 pontos percentuais (de 3,65% para cerca de 7,95%) na tributação de receitas, enquanto para outras pode representar leve redução (de 9,25% para aproximadamente 7,95%). Entretanto, a análise não se resume a percentuais nominais: o IBS e a CBS terão sistemática de crédito amplo, permitindo às empresas locadoras abaterem créditos de insumos, despesas e aquisições relacionadas à atividade, conforme o princípio da não cumulatividade plena. Como tradicionalmente a locação de imóveis não gera muitos créditos (visto que os principais “insumos” são o próprio imóvel, cujo custo de aquisição poderá gerar um crédito via redutor de ajuste, e eventuais despesas de manutenção), o benefício do crédito pode ser limitado. Ainda assim, para empresas maiores, qualquer cadeia de serviços adquiridos (administração, corretagem, manutenção terceirizada etc.) implicará créditos de IBS/CBS que reduzem a carga efetiva. Em suma, a carga real para pessoas jurídicas dependerá do perfil de custos de cada operação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Um efeito importante a ser destacado é na competitividade comparativa entre locadores pessoa física e jurídica perante certos locatários. Isso porque, no novo modelo, somente quem recolhe IBS/CBS gera crédito para o adquirente (locatário empresarial) apropriar. Caso um imóvel seja alugado por uma pessoa física não contribuinte (fora dos limites, portanto isenta de IBS/CBS) a uma empresa locatária, essa empresa não terá crédito algum para aproveitar, pois não houve destaque de imposto na operação (FREITAS, 2025). Já se o mesmo imóvel for alugado por uma pessoa jurídica, haverá incidência de IBS/CBS no aluguel e, conseqüentemente, o locatário empresarial poderá creditar esse valor, abatendo-o de seus débitos. Na prática, isso poderá levar empresas (locatárias) a preferir alugar imóveis de proprietários pessoas jurídicas, de modo a não “quebrar” a cadeia de crédito. Freitas (2025) observa essa tendência, ponderando que companhias podem dar preferência por imóveis cujos locadores sejam formalmente contribuintes do IBS/CBS, pois assim garantem o crédito integral do imposto pago. Tal dinâmica coloca o locador pessoa física (fora do alcance do imposto) em desvantagem no mercado corporativo de locações, potencialmente pressionando-o a reduzir o preço do aluguel para compensar a não-creditabilidade ou a considerar a abertura de empresa para emitir nota fiscal com IBS/CBS incluso, tornando-se mais atrativo para locatários empresariais. Trata-se de um impacto indireto da reforma, mas que ilustra as interações complexas do sistema de crédito tributário: uma operação não tributada na origem pode elevar o custo para o adquirente final, por falta de crédito, gerando distorções concorrenciais. No médio prazo, isso pode incentivar a formalização de mais locadores como pessoas jurídicas (para permitir a recuperação de crédito pelos inquilinos) ou, alternativamente, pode redundar em uma segmentação do mercado, com pessoas físicas locando predominantemente para pessoas físicas (como moradias, onde o locatário não é contribuinte e não se importa com crédito) e pessoas jurídicas locando para outras pessoas jurídicas (no mercado comercial/corporativo).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Outro aspecto a considerar é o planejamento sucessório e patrimonial via holdings. A introdução do IBS/CBS sobre aluguéis não retira totalmente as vantagens dessas estruturas, mas exige adaptações. Por exemplo, holdings familiares que antes simplesmente recebiam aluguéis e distribuíam lucros isentos aos sócios agora deverão recolher o IVA sobre essas receitas. No entanto, a existência do redutor social e da alíquota reduzida de 70% traz um certo alívio: essas holdings poderão aplicar a dedução de R\$ 600 por imóvel alugado, caso sejam locações residenciais, o que reduz a base tributável e beneficia especialmente aquelas que administram muitos imóveis de aluguel médio-baixo. Conforme analisado por Barban (2025), o redutor social, se bem compreendido, pode ser estratégico para holdings, inclusive possibilitando carga tributária efetiva em alguns casos até inferior à que vigorava antes, dependendo do valor dos aluguéis e da quantidade de imóveis. Persistem, contudo, dúvidas sobre a extensão exata desses benefícios às pessoas jurídicas e os procedimentos para sua aplicação uniforme entre os entes federativos, dada a necessidade de regulamentação complementar. De todo modo, as empresas patrimoniais precisarão reavaliar seus modelos de negócio: algumas poderão decidir transferir ativos ou reestruturar a carteira de imóveis entre várias pessoas jurídicas, a fim de otimizar o aproveitamento de redutores e eventuais regimes favorecidos (como optar pelo regime de transição 3,65% nos contratos antigos, quando possível). Outras poderão reconsiderar a continuidade de manter imóveis alugados versus vendê-los, conforme a rentabilidade líquida pós-reforma.

Reflexos no mercado de locação. É previsível que a incidência de IBS/CBS nos aluguéis se reflita, ao menos parcialmente, nos preços cobrados dos locatários, sobretudo em contratos novos firmados já sob vigência das regras. Locadores economicamente capazes tenderão a repassar o custo adicional, embutindo-o no valor do aluguel, especialmente em segmentos onde há demanda aquecida. Em locações comerciais, onde o locatário (empresa) poderá aproveitar crédito do imposto pago, esse repasse é facilitado, pois o impacto líquido para o inquilino será neutralizado (ele

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

recupera o imposto via crédito). Já em locações residenciais, o locatário pessoa física não tem como se creditar; assim, qualquer repasse eleva seu custo de moradia. Contudo, a existência do redutor social e da alíquota reduzida foi precisamente para evitar um aumento excessivo nos aluguéis residenciais. Estimativas iniciais de mercado apontavam para uma possível alta de 2% a 4% nos aluguéis médios em certas praças, caso todo o imposto fosse repassado (FURLAN, 2025). Ainda é incerto se haverá esse repasse integral, pois dependerá das condições de oferta e demanda de imóveis. Locadores que operam em mercados competitivos talvez absorvam parte do custo para não perder inquilinos; já em mercados de procura alta, é provável que os novos contratos venham já acrescidos de cláusulas de “aluguel + impostos” (até porque, juridicamente, o IBS/CBS é tributo indireto “por fora”, devendo ser destacado no documento fiscal e adicionado ao preço). Essa transparência pode tornar mais visível ao locatário o peso tributário, influenciando negociações.

Um possível efeito colateral da reforma é estimular arranjos contratuais criativos para evitar caracterizar certas situações como locação onerosa típica. Por exemplo, poder-se-ia cogitar modelos de parceria ou comodatos onerosos indiretos para fugir da incidência do IBS/CBS. A LC 214/25, entretanto, procurou fechar brechas: incluiu na incidência qualquer cessão onerosa de uso e até locações informais (pois considera “fornecedor” qualquer ente que realize fornecimento de bem, incluindo condomínios, espólios etc.). Assim, a margem para esquivas legais parece reduzida.

Em última análise, os efeitos efetivos dessas mudanças só poderão ser medidos com a experiência prática e dados após a entrada em vigor do novo sistema. Será necessário acompanhar indicadores como: variação dos preços de aluguel (residencial e comercial); comportamento de oferta (se alguns proprietários decidem vender imóveis ao invés de alugar devido à tributação); número de pessoas físicas migrando para regime

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

empresarial; arrecadação obtida com IBS/CBS no setor imobiliário em comparação ao cenário anterior etc. Há também a expectativa de ajustes finos via legislação infraconstitucional: por exemplo, o Comitê Gestor do IBS poderá uniformizar critérios, e eventuais desonerações adicionais podem ser debatidas caso segmentos enfrentem dificuldades. Nesse sentido, a reforma tributária, no tocante à locação de imóveis, representa uma mudança estrutural relevante, ampliando a base de tributação e aproximando o Brasil das práticas de IVA amplo internacionais, porém seu sucesso em termos de justiça fiscal e eficiência econômica dependerá do equilíbrio entre incremento de receita pública e a não inviabilização do acesso à moradia e do investimento privado em imóveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reforma tributária implementada pela EC 132/2023 e regulamentada pela LC 214/2025 alterou de forma substancial o regime de tributação da locação de imóveis no Brasil. Antes restrita ao imposto de renda, a atividade locatícia passa a integrar o campo dos tributos sobre bens e serviços, por meio do IBS (estadual/municipal) e da CBS (federal). Esta mudança reflete a busca por isonomia e ampliação da base tributária, equiparando o tratamento dos rendimentos de aluguel ao de outras operações econômicas típicas da atividade empresarial. Como visto, a pessoa física locadora, tradicionalmente sujeita apenas ao IRPF, poderá ser considerada contribuinte do IBS/CBS se ultrapassar certos patamares (mais de 3 imóveis alugados e receita anual acima de R\$ 240 mil), passando a recolher aproximadamente 8% sobre seus aluguéis a título de tributos indiretos. Já as pessoas jurídicas, que já arcavam com PIS/COFINS, verão essa carga transformar-se em IBS + CBS, com alíquota efetiva similar, porém agregando a incidência estadual/municipal inexistente no passado.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Foram adotadas medidas mitigadoras importantes, como a redução de 70% na alíquota do IBS/CBS para locações em geral e a instituição de um redutor social de R\$ 600,00 por imóvel residencial locado, que juntos visam atenuar o impacto especialmente para moradias de menor valor. Adicionalmente, a reforma criou um regime opcional de transição, garantindo a continuidade de uma tributação favorecida (3,65%) para contratos de locação firmados antes da lei, por um período determinado, o que evidencia a preocupação em não desestabilizar contratos em curso. Essas salvaguardas indicam que o legislador buscou equilibrar o aumento de arrecadação com a proteção de interesses sociais (acesso à habitação) e com a previsibilidade negocial.

No exame dos impactos, conclui-se que pessoas físicas de grande porte serão as mais oneradas, podendo sofrer elevação significativa em sua carga tributária total e, assim, tendendo a revisar suas estratégias (seja repassando custos aos aluguéis, seja migrando para estrutura de pessoa jurídica). Por sua vez, pessoas físicas de pequeno porte permanecerão tributadas quase exclusivamente na esfera do IRPF, não devendo experimentar agravamento, o que resguarda os pequenos investidores e locadores eventuais. As pessoas jurídicas locadoras enfrentarão um cenário de mudança de composição tributária, mas em muitos casos sem aumento expressivo da carga, e com a continuidade de uma vantagem comparativa sobre a pessoa física na tributação da renda, preservando algum incentivo para a formalização empresarial da atividade.

Entretanto, nem todos os efeitos práticos podem ser determinados a priori. É necessário reconhecer que apenas com a implementação plena das medidas, especialmente a partir de 2027, quando o IBS/CBS estará em vigor de maneira abrangente, será possível avaliar com precisão os reais impactos no mercado imobiliário de locações. Questões como a reação dos preços de aluguel, a adaptação do comportamento dos locatários e locadores (incluindo possíveis reorganizações

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

societárias e renegociações contratuais) e o comportamento da arrecadação efetiva exigirão análises empíricas futuras. Igualmente, eventuais ajustes legislativos ou regulamentares poderão sobrevir, caso se identifiquem desequilíbrios ou situações indesejadas (por exemplo, retração na oferta de imóveis para locação popular).

Em suma, a inclusão da locação de imóveis no novo sistema de tributação sobre o consumo representa uma mudança paradigmática na legislação tributária brasileira, com potenciais efeitos redistributivos e arrecadatários relevantes. O estudo teórico-doutrinário realizado permite compreender os contornos normativos dessa mudança e antever cenários prováveis. Observa-se um aprimoramento em termos de coerência do sistema, eliminando exceções e fechando brechas de elisão, mas também se reconhece o desafio de acomodar interesses sociais sensíveis, como o direito à moradia e o estímulo ao investimento privado. As considerações finais destacam que o verdadeiro alcance dessas transformações somente será conhecido com o decurso do tempo e a prática da reforma em vigor. Recomenda-se, portanto, o acompanhamento contínuo dos indicadores do setor e, se necessário, o refinamento das regras, para assegurar que os objetivos de simplificação, justiça fiscal e eficiência econômica da reforma tributária se concretizem sem prejudicar o funcionamento saudável do mercado de locação de imóveis.

REFERÊNCIAS

BARBAN, Priscila Rodrigues. Os impactos da reforma tributária na locação de imóveis. **Migalhas**, 27 maio 2025. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/431077/os-impactos-da-reforma-tributaria-na-locacao-de-imoveis>. Acesso em: 16 jun. 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

BENTO, Renato de Andrade. Reforma tributária - alteração no regime tributário nas receitas oriundas da locação de imóveis. **Migalhas**, 17 jan. 2025. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/423056/alteracao-no-regime-tributario-nas-receitas-da-locacao-de-imoveis>. Acesso em: 16 jun. 2025.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Emenda Constitucional n. 132, de 17 de dezembro de 2023. Altera o sistema tributário nacional, dispondo sobre impostos sobre bens e serviços e outros assuntos correlatos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula Vinculante nº 31**. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis. Sessão Plenária de 04 fev. 2010. Publicado no Diário da Justiça eletrônico nº 28, p. 1, em 17 fev. 2010. Disponível em: <https://jurishand.com/sumula-vinculante-stf-31-de-04-fevereiro-2010>. Acesso em: 16 jun. 2025.

BRASIL. **Lei Complementar n. 214, de 16 de janeiro de 2025**. Institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS); cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jan. 2025.

FREITAS, Andiana Cristina. O impacto da reforma tributária na locação e venda de imóveis: reflexões e planejamento da pessoa física. **Revista do Colégio Notarial do Brasil** – Seção São Paulo (CNB/SP), Artigos, 11 jun. 2025. Disponível em: <https://cnbsp.org.br/2025/06/11/artigo-o-impacto-da-reforma-tributaria-na-locacao-e-venda-de-imoveis/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FURLAN, Letícia. Como a reforma tributária vai afetar quem vende, compra ou aluga imóveis?. **Exame**, jan. 2025. Disponível em: https://exame.com/mercado-imobiliario/como-a-reforma-tributaria-vai-afetar-quem-vende-compra-ou-aluga-imoveis/?utm_source=copiaecola&utm_medium=compartilhamento. Acesso em: 16 jun. 2025.

IBDT - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO. **Ata da 1795ª Reunião da Mesa de Debates de Estudos e Casos de Direito Tributário**. São Paulo, 24 out. 2024. Disponível em: <https://ibdt.org.br/site/ Mesa-de-debates-2024/>. Acesso em: 16 jun. 2025.

MACHADO, Hugo de Brito. **Curso de Direito Tributário**. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2018.

SANTOS, Bruno de Jesus. Reforma tributária: compra, venda, administração e locação de imóveis. **Revista do Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP)**, Artigos, 06 fev. 2025. Disponível em: <https://cnbsp.org.br/2025/02/06/artigo-reforma-tributaria-compra-venda-administracao-e-locacao-de-imoveis/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

Submetido em: 14/04/2025

Revisões solicitadas em: 28/04/2025

Aprovado em: 04/05/2025

Publicado em: 18/05/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)